

УДК 541-67;863

РОЛЬ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ

ИЛАХА АЛИМАРДАНОВА МУСЛИМ КЫЗЫ

педагог по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

ГАСАНОВ ОКТАЙ МАИЛОВИЧ,

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

Аннотация: Проблема технологизации профессионального образования сейчас очень актуальна, так как сроки обучения предельно сжаты, объем учебной информации несопоставимо велик, а возможность воспринять и усвоить ее далеко не всегда обеспечивается учебным процессом. Отсюда можно сделать предположение, что разработка новых путей повышения качества профессионального образования определяется одновременно условием его совершенствования и внедрением последних достижений педагогической науки и техники.

Ключевые слова: компьютерная техника, телекоммуникационные средства, интернет, ИКТ, информационные технологии.

Значение физики в образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления учащихся с главными направлениями научно-технического процесса, физическими основами работы приборов, технических устройств, технологических установок. Именно поэтому применение ИКТ в преподавании физики играет важную роль.

По сравнению с традиционной формой ведения урока использование мультимедийных презентаций высвобождает большее количество времени, которое можно употребить для объяснения нового материала, отработки умений, проверки знаний учащихся, повторения пройденного материала. Источниками демонстрационных материалов служат мультимедийные диски. Обучающая среда мультимедийных дисков позволяет ставить компьютерные эксперименты; моделировать физические процессы, решать практические задачи.

Активизации познавательной деятельности учащихся способствуют внеурочные мероприятия по физике, например, предметные недели, где в творческую работу включаются учащиеся всех возрастных групп, а итогом может стать выступление учащихся с рефератами и творческими работами по физике, с применением информационно-коммуникационной технологии.

Таким образом, применение информационно-коммуникационной технологии на уроках физики и во внеурочной деятельности позволяет:

- учитывать индивидуальные особенности учащихся;
- развивать творческие и исследовательские способности;
- воспитывать интерес к самостоятельной познавательной деятельности учащихся;
- обеспечивать качественное усвоение программного материала;
- обеспечивать повышение качества знаний учащихся при обучении физике.

Обучение с использованием ИКТ делает акцент на овладение ключевыми компетенциями – целостно-смысловая, учебнопознавательная, информационная, коммуникативная компетенция. Они необходимы для любой профессии и при получении дальнейшего образования. Этими ключевыми навыками являются: общение, грамотность, способность выполнения упражнений, использование информационных технологий и способность работы в группе, команде.

Говоря об инновационных процессах образования, следует иметь в виду, прежде всего, деятельность коллектива в целом и педагогов по реальному преобразованию образовательного процесса, направленного на повышение его эффективности.

Особенности инновационной деятельности:

- коллективный характер, предполагающий последовательное включение педагогов в начавшиеся преобразовательные процессы;
- качественно новая образовательная практика;
- рефлексивными обсуждениями итогов образовательной деятельности.

Исходной точкой на пути запуска инновационных процессов в обучении явилось активное использование педагогами в своей деятельности ИКТ.

В настоящее время остались в прошлом написанные преподавателями от руки тематические карточки итогового контроля, различные дидактические материалы. Для активизации познавательной деятельности современный педагог изучает и применяет различные педагогические технологии. В настоящее время большую популярность приобрёл метод проектов. Метод проектов предполагает использование широкого спектра проблемных, поисковых методов, ориентированных на реальный практический результат. С помощью мультимедийной презентации можно продемонстрировать видеоролик эксперимента, показать таблицы, схемы, диаграммы, поместить картинки и фотографии, использовать звуковые файлы.

Применение ИКТ на уроках физики и во внеурочной деятельности можно рассматривать, как совместную творческую работу учителя и обучающихся, которая позволяет:

- формировать положительную мотивацию к процессу учения и воспитания детей;
- выбирать оптимальные формы учебной работы;
- рационально использовать время на уроке;
- организовать учебно-познавательную деятельность детей;
- формировать навыки самостоятельной, групповой и коллективной работы обучающихся.

Таким образом, применение информационно-коммуникационной технологии в преподавании физики является одним из современных подходов к организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении и фактором повышения качества знаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
5. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ // NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME» (ISSUE 16, SEPTEMBER 2025) Казахстан, г. Астана. ст.121-123.
6. Гасанов О.М. //РАЗЛИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 июня 2025 г. Almaty, Kazakhstan, ст. 6-9.
7. G. Əkbərova, H. Aslanov, X. Adigözəlova, I. Əlmərdanova // Fizikanın səmərəli tədrisində oyun və layihələrdən istifadənin rolu// IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS, 23-24, May 2025, Baku, Azerbaijan, səh. 634-638.